

CARTILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE A POLUIÇÃO DO AÇUDE ANAJÁS PIRIPIRI-PIAUI

Leonice Araujo Mendes Gomes¹
Alana Maruza Avelino Passo²
Juliana Oliveira Araújo³

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Piripiri, lamendesg@aluno.uespi.br

²Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Piripiri, alanamapassos@aluno.uespi.br

³Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

O Açude Anajás originou-se com a chegada do Padre Antônio de Freitas em 1844. Reservatório importante para a cidade de Piripiri-PI, cujo seu processo de construção ocorreu no ano de 1916 com a participação de trabalhadores locais conhecidos como cavouqueiros ou quebradores de brita. A pesquisa se justifica pela aula de campo realizada no Açude Anajás, em que se observou os impactos ambientais causados ao longo dos anos, dentre eles: despejo de efluentes residenciais, fossas sépticas, acúmulo de resíduos sólidos e a presença de várias espécies de animais (suínos e pássaros de diversas espécies). Assim, objetivou-se verificar as condições ambientais do Açude Anajás e a posteriori propor uma cartilha educativa sensibilizar a sociedade civil quanto as mazelas que assolam o recurso hídrico. Procedimentos metodológicos utilizados: pesquisa básica, exploratória, bibliográfica, de campo, qualitativa, estudo de caso, além de entrevistas semiestruturadas realizadas com a população ribeirinha e análise documental. Características técnicas do Açude: curso de água barrado: riacho azedo; capacidade do reservatório: 1.280.000m³; altura: 5 m; comprimento: 245 m; estruturas extravasores: vertedouro livre (sangradouro), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ANA-SEMART e Órgão responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. O espaço se encontra em estado crítico, apesar de no ano de 2020 a 2022, terem sido realizadas ações para melhoria no espaço. A ação do homem continua afetando de forma direta a vida do Açude. Os relatos dos mais velhos evidenciaram as seguintes atividades que eram desenvolvidas no Açude: quebraimento de pedras - atividade realizada durante anos do decorrer de sua construção, além da pesca artesanal. Apesar de termos uma legislação ambiental para os recursos hídricos, e do patrimônio natural, esta localidade prescinde de projetos, tais como políticas públicas que auxiliem na conscientização da população na conservação do Açude Anajás. Ressaltam-se que as ações antrópicas exercem influência significativa sobre a dinâmica e a sustentabilidade do açude. O uso inadequado do solo, a disposição irregular dos resíduos, a retirada excessiva de água e a ausência de práticas efetivas de conservação ambiental acelerou seu processo de degradação ao comprometer a qualidade hídrica e sua capacidade de armazenamento. Entende-se, dessa forma, que a preservação dos açudes depende de estratégias de mitigação das ações antrópicas, tais

como educação ambiental, manejo eficiente da bacia hidrográfica, fiscalização e adoção de tecnologias adequadas de conservação do solo e da água.

Palavras-chave: educação ambiental; impactos socioambientais; políticas públicas; reservatório de água; resiliência ambiental.

REFERÊNCIAS

BORGAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Editora, 1994. Cap. VII, p. 266.

GETIRANA, L. M. M. História de Pery-Pery a Piripiri – Parte II. Piripiri: piripiricultural.com.br, 24 maio 2017. Disponível em: <https://piripiricultural.com.br/piri2/historiando> . Acesso em: 9 nov. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PIAUI. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. **Barragens do Piauí**. Teresina, [s. d.]. Disponível em: <http://drh.semar.pi.gov.br/perfil.php?id=47> . Acesso em: 9 nov. 2025.